

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, НЕ ДОСТИГШЕГО ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Шавкатбеков Хумоюнбек Рустамбек угли

Магистрант направления «Теория и практика применения уголовного законодательства»

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10634424>

ARTICLE INFO

Received: 30th January 2024

Accepted: 07th February 2024

Online: 08th February 2024

KEY WORDS

Преступление, объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона, развратные действия, лица, не достигшие шестнадцати лет, физические (контактные) и интеллектуальные (бесконтактные) развратные действия.

ABSTRACT

В статье исследуются вопросы определения понятия «развратных действий», их классификации и видов. Также рассматривается зарубежный опыт в области наказания за совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет.

Введение

На данный момент в нашей стране за последние годы в целях кардинального совершенствования институциональных и правовых основ надежной защиты прав, свобод и законных интересов детей были приняты указы Президента Республики Узбекистан от 9 августа 2021 года № 6275 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения гарантий прав ребенка» и от 7 марта 2022 года № 87 «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин», которые послужили основой для внесения изменений в соответствующие законы и кодексы для достижения поставленных целей. Были приняты Законы Республики Узбекистан от 7 декабря 2021 года № ЗРУ-735 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы обеспечения гарантий прав ребенка» и от 11 апреля 2023 года № ЗРУ-829 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей», согласно которым была ужесточена ответственность за преступления против прав и свобод несовершеннолетних.

Исследование

Понятие «общей характеристики ответственности» обширное и многогранное, и имеет непосредственную связь с таким термином как «преступление». Под преступлением следует понимать противоправное, общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.

Очень интересное определение дал в своей работе С.Л. Денисов: всякое преступление представляет собой реальное событие, характеризующееся совокупностью только ему присущих признаков и отличительных свойств, важных при разработке методики выявления, раскрытия и расследования преступления¹.

В нашем законодательстве ответственность за развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет закреплено в 129 статье Уголовного кодекса Республики Узбекистан, совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет, — наказывается ограничением свободы от двух до трех лет или лишением свободы от двух до трех лет.

Те же действия, совершенные:

а) путем обмана или злоупотребления доверием;
б) в отношении двух или более лиц;
в) в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет;
г) в отношении лица, заведомо для виновного имеющего признак инвалидности;
д) повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 118, 119, 121 и (или) 128 настоящего Кодекса;

е) в отношении близкого родственника или лица, совместно проживающего на основе единого хозяйства;

ж) лицом, выполняющим обязанности по воспитанию, обучению и (или) заботе о потерпевшем, а также работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, на которое законом возложены обязанности осуществлять присмотр за потерпевшим, — наказываются ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет.

Те же действия, сопряженные с применением насилия или угроз, — наказываются лишением свободы от пяти до восьми лет.

Объектом преступления, предусмотренных данной статьи являются общественные отношения, обеспечивающие половую неприкосновенность лиц, не достигших 16-летнего возраста, а также их нормальное физическое и нравственное развитие.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 129 УК, состоит в совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 16 лет.

¹ См.: Денисов С.Л. Понятие «криминалистическая характеристика преступления» [Электронный ресурс] // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2015 год URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kriminalisticheskaya-harakteristika-prestupleniya>

Если же действия, предусмотренные в части первой совершены с применением насилия или угрозы, то данный вид будет квалифицироваться по части третьей.

Для начала нам бы хотелось разобраться с понятием «развратные действия», что же понимается ввиду упоминания данного словосочетания. Потому что определение развратных действий, установить, какие именно действия следует считать развратными, порой достаточно сложно в силу неоднозначной трактовки.

Так, в соответствии с толковым словарем русского языка, «разврат – полая распущенность, испорченность, низкий моральный уровень поведения»².

Р. Сафиуллин утверждает, что действиям развратного характера присущи ряд признаков:

- наличие сексуального интереса взрослого;
- не являются половым сношением, актом мужеложства, лесбиянства;
- совершая развратные действия, виновный преследует цель возбудить половой интерес несовершеннолетнего.

Также он развратные действия условно можно подразделяет на несколько видов: физические (контактные) и интеллектуальные (бесконтактные).

Так, по мнению А.Н. Игнатова, физические (контактные) развратные действия включают: половой акт, совершаемый взрослой женщиной с малолетним мальчиком, в том числе обнажение и ощупывание ребенка, разнообразные манипуляции с его половыми органами, онанирование при потерпевшем или с его участием, а также склонение несовершеннолетних потерпевших к половому сношению друг с другом в присутствии виновного³.

В качестве второго вида действий развратного характера следует выделить направленность виновного сформировать у потерпевшего чувство безнравственности, непристойного поведения. Они могут быть осуществлены путем циничных бесед с потерпевшим, затрагивающих вопросы пола, ознакомления с порнографической литературой и порнографическими рисунками, демонстрации кинофильмов и аудиозаписей сексуального характера⁴.

А. Безверхов считает, что развратные действий многообразны по форме и содержанию и включают следующие проявления: совершение виновным действий сексуального характера в отношении потерпевшего; совершение виновным действий сексуального характера в отношении потерпевшего; совершение виновным действий сексуального характера в присутствии потерпевшего; склонение потерпевшего (потерпевших) к совершению сексуальных действий в отношении виновного (или между потерпевшими); развратные действия интеллектуального свойства (демонстрация порнографической продукции и др.)⁵.

² См.: Толковый словарь русского языка/под ред. С. И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. М., 2007. С. 644

³ См.: Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений. М.: Юрид. лит., 1974. С. 254

⁴ См.: Martirosyan M.S. Nekotory'e problemy', svyazanny'e s razgranicheniem ponyatiya «razvratny'e dejstviya» v stat'e 135 UK RF i ponyatiya «iny'e dejstviya seksual'nogo haraktera», predusmotrenny'e stat'ej 134 UK RF // Vestnik magistratury'. 2016. № 5–4(56). S. 139–140.

⁵ См.: Безверхов А. О некоторых вопросах квалификации насильственных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности // Уголовное право. 2014. № 5. С. 22

Наш отечественный ученый М. Рустамбаев, считает что, развратные действия носят сексуальный характер и направлены, как правило, на удовлетворение половой страсти виновного или возникновение полового возбуждения у потерпевшего. Он также как и Р. Сайфиулин разделяет развратные действия на физические и интеллектуальные. Физические развратные действия заключаются в обнажении половых органов виновного, совершении ими непристойных движений, мастурбации, откровенном совершении полового акта либо противоестественного удовлетворения половой потребности в присутствии лица, не достигшего 16 лет, обучении его сексуальным действиям, обнажении и ощупывании половых органов самого потерпевшего, склонении его к мастурбации и т. п.

Совершение половых актов или иных действий сексуального характера в присутствии малолетнего лица, который в силу своего возраста не способен понимать происходящего, а также при отсутствии умысла на то, чтобы лицо, не достигшее 16 лет, наблюдало происходящее, состава преступления не образует.

Интеллектуальные развратные действия заключаются в показе порнографических фильмов, изображений, чтении литературы порнографического содержания, проведении циничных бесед на половые темы и т. п.⁶

Действия виновного необходимо квалифицировать по ч. 3 ст. 129 УК, если при совершении развратных действий виновный применил насилие или угрозу.

Под насилием в смысле комментируемой статьи необходимо понимать нанесение потерпевшему ударов, побоев, причинение ему легких или средней тяжести телесных повреждений. В свою очередь, под угрозой следует понимать применение к потерпевшему психического насилия, выражающегося, как правило, в виде запугивания.

С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом. Так как в своих действиях субъект понимает свои действия, потому что с помощью развратных действий он пытается удовлетворить свои сексуальные потребности.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 129 УК, могут быть физические вменяемые лица обоего пола, достигшие 16 лет.

Следует отметить, что в законодательстве Российской Федерации дается определение развратным действиям. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 года № 16 в пункте 17 содержит определение развратных действий, к которым относятся любые действия, кроме полового сношения, мужеловства и лесбиянства, совершенные в отношении лиц, достигших двенадцати лет, но не достигших шестнадцати лет, направленные на удовлетворение сексуального влечения виновного, либо на пробуждение у него интереса к сексуальным отношениям.

Так же, для сравнения, рассмотрим законодательство стран, относящихся к англосаксонской правовой семье. Итак, согласно уголовному законодательству американского штата Массачусетс, лицо, прикоснувшееся к ребенку младше 14 лет в той части его тела, которая обычно считается приватной, совершает преступление в виде непристойного нападения и нанесения побоев. Это обусловлено тем, что тело

⁶ См.: Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан. Особенная часть. Издание второе, переработанное и дополненное / М. Х. Рустамбаев. -Т., 2016. С. 156

ребенка считается частной собственностью. Что же касается развратных действий, то лицо, которое побуждает или приглашает ребенка к незаконному сексуальному поведению, может быть осуждено за совращение ребенка. Лицо может быть осуждено за совращение ребенка, даже если между ответчиком и ребенком не происходит ничего сексуального⁷.

Американские юристы справедливо замечают, что многие законы о соблазнении детей, которые существуют, устарели и не всегда касаются вещей, которые, по нашему мнению, будут (или должны быть) охвачены, например, использование новых технологий, таких как Интернет, чтобы заманить детей в сомнительные ситуации. Отмечается, что в разных странах возраст варьируется от 14 до 16 лет⁸.

В уголовном законодательстве Южной Австралии поощрение или принуждение ребенка к совершению непристойных действий является преступлением. Преступлением также является принуждение или убеждение ребенка обнажить какую-либо часть своего тела или сделать фотографическую, электронную или иную запись, с которой может быть воспроизведено изображение ребенка, участвующего в частном акте, для собственного или чужого сексуального удовлетворения. *Частный акт* включает в себя любой половой акт, наготу или интимные телесные функции⁹.

Согласно своду актов штата Квинсленд, Австралия, непристойное общение с детьми до 16 лет включает в себя незаконное и непристойное общение с ребенком в возрасте до 16 лет, принуждение к совершению непристойного деяния или позволять общаться с собой непристойно, демонстрация фильмов, видеозаписей, изображений, фотографий или печатного материала¹⁰.

В Новой Зеландии аналогичное толкование. Однако, чтоб защититься от обвинения, лицу необходимо доказать, что прежде, чем начать общаться и знакомить с непристойными материалами оно предпринимало какие-либо шаги для того, чтоб выяснить достигло ли потерпевшее лицо 16 лет, а во время общения и демонстрации непристойных материалов разумно полагало, что потерпевшему лицу исполнилось 16 лет или больше¹¹.

Заключение

Как мы выяснили выше в нашем законодательстве отсутствует определение понятия «развратные действия», данный пробел в национальном законодательстве может вызвать трудности в применении нежели судами, так и правоохранительными органами, и исходя из этого мы предлагаем принять Верховному суду Республики Узбекистан соответствующее постановление Пленума, так как еще было выяснено, что есть соответствующее постановление Пленума по статьям 118, 119, но нет по данным по данному виду преступления.

⁷ См.: <https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/massachusetts-statutory-rape-laws.htm>

⁸ См.: <https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/criminal-defense/criminal-offense/child-enticement-law.htm>

⁹ См.: <https://lawhandbook.sa.gov.au/print/ch12s07.php>

¹⁰ См.: http://www5.austlii.edu.au/au/legis/qld/consol_act/cc189994/s210.html

¹¹ См.: <https://legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM6469003.html>

References:

1. Закон Республики Узбекистан от 7 декабря 2021 года № 735 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы обеспечения гарантий прав ребенка»;
2. Закон Республики Узбекистан от 11 апреля 2023 года № 829 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей»;
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 9 августа 2021 года № 6275 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения гарантий прав ребенка»;
4. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 марта 2022 года № 87 «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин»;
5. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан. Особенная часть. Издание второе, переработанное и дополненное / М. Х. Рустамбаев. -Т., 2016. С. 156;
6. Денисов С.Л. Понятие «криминалистическая характеристика преступления» [Электронный ресурс] // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2015 год URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kriminalisticheskaya-harakteristika-prestupleniya>;
7. Толковый словарь русского языка/под ред. С. И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. М., 2007. С. 644;
8. Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений. М.: Юрид. лит., 1974. С. 254;
9. Martirosyan M.S. Nekotory`e problemy`, svyazanny`e s razgranicheniem ponyatiya «razvratny`e dejstviya» v stat`e 135 UK RF i ponyatiya «iny`e dejstviya seksual`nogo haraktera», predusmotrenny`e stat`ej 134 UK RF // Vestnik magistratury`. 2016. № 5-4(56). S. 139-140;
10. Безверхов А. О некоторых вопросах квалификации насильственных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности // Уголовное право. 2014. № 5. С. 22.